

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA INNOVATSION BOSHQARUV VA RAQAMLI SAVODXONLIK

A.A.Temirov

ISFT instituti o'quv ishlari bo'yicha prorektori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14848075>

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovatsion yondashuvlar asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishning hozirgi holati va muammolari hamda xodimlarning raqamli savodxonligini oshirish bosqichlari keltirilgan.

Kalit so'zlar. Kompetentsiya, innovatsiya, novatsiya, Integrativ, moslashuvchan yondashuv, Yaxlitlik va izchillik.

Ta'lim sohasini rivojlantirishning hozirgi bosqichi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishda innovatsion yondashuvlarni izlash va joriy etish bilan tavsiflanadi. O'zgaruvchan ijtimoiy-madaniy sharoitlarga moslashish, ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarining rolini kuchaytirish va taqdim etilayotgan ta'lim sifatiga qo'yiladigan talablarning oshishi bu jarayonga ta'sir ko'rsatmoqda. Innovatsion yondashuvlar zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, ta'lim jarayonining samaradorligi va sifatini oshirishga qaratilgan boshqaruv va tashkil etish usullarini o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion boshqaruv amaliyotlarini joriy etish bilan bog'liq ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Elektron hujjat aylanishi tizimini tatbiq etish, bulutli texnologiyalardan foydalanish, interaktiv doskalar va raqamli vositalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, elektron aloqa platformalaridan foydalanish orqali ota-onalar bilan o'zaro hamkorlikni mustahkamlash imkoniyati yaratilmoqda.

Biroq, innovatsion boshqaruv yondashuvlarini joriy etishda muammolar mavjud. Pedagoglar orasida raqamli savodxonlik yetarli darajada emasligi zamonaviy texnologiyalardan to'liq foydalanishga to'sqinlik qilmoqda. Shuningdek, zamonaviy uskunalar va dasturiy ta'minotni xarid qilish uchun moliyaviy resurslarning cheklanganligi muhim to'siqlardan biri hisoblanadi. Xodimlar va ota-onalar orasida o'zgarishlarga qarshilik ko'rsatish holatlari ham uchrab turibdi. Bu esa rahbariyat tomonidan samarali o'zgarishlarni boshqarish va xodimlarni innovatsiyalarga moslashishga undash bo'yicha maxsus strategiyalar ishlab chiqishni talab qiladi.

Innovatsion boshqaruv yondashuvlarining samarali joriy etilishiga misol sifatida "Solnechniy Krug" maktabgacha ta'lim muassasasini ko'rsatish mumkin. Ushbu muassasada xodimlarning raqamli savodxonligini oshirish maqsadida kompleks dastur ishlab chiqildi va amalga oshirildi. O'quv dasturlari va dasturiy ta'minot bilan ishlash bo'yicha maxsus seminarlar o'tkazildi. Natijada, pedagoglarning raqamli savodxonlik darajasi 40% dan 75% gacha oshdi. Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanadigan xodimlar soni esa 20% dan 80% gacha yetdi. Bu nafaqat ta'lim jarayoni sifatining oshishiga, balki maktabgacha ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonining yanada samarali tashkil etilishiga xizmat qildi.

Dastur samaradorligini oshirish maqsadida xodimlarning raqamli savodxonlik darajasi dastur boshlanishidan oldin baholandi. Shundan so'ng, har bir pedagogning ehtiyojlarini

inobatga olgan holda individual o'quv rejalar ishlab chiqildi. Seminar va amaliy mashg'ulotlar orqali xodimlarga nazariy va amaliy bilimlar berildi. Dastur yakunida esa pedagoglar yangi bilim va ko'nikmalarni o'z ishlarida qo'llashga muvaffaq bo'ldi va dastur samaradorligi qayta baholandi.

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion boshqaruv yondashuvlari maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish orqali ta'lim muassasalarining samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Shu sababli, maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion boshqaruv yondashuvlarini keng joriy etish va ularga investitsiyalar jalb qilish ta'lim sifati va boshqaruv tizimining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil 23-sentyabr. O'RQ-637 sonli
2. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni. 2019-yil 16-dekabr. O'RQ-595 sonli
3. O'.Xudayberdiyev, M.Shoraximov. Innovatsion texnologiyalar zamonaviy ta'lim asosi sifatida. "Tarbiya va ta'lim jarayonining ijtimoiy hamda pedagogik-psixologik muammolari: taklif va yechimlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Yoshlarga ijtimoiy-psixologik xizmat ko'rsatish markazi. Toshkent. 2022-y. 287-296 b.
4. Ibroximovna, M. S. (2024). FACTORS OF DEVELOPING OF INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE IN TEACHING ENGLISH TO CADETS OF MILITARY UNIVERSITY. Лучшие интеллектуальные исследования, 15(1), 159-163.
5. Musayeva, S. I. (2024, May). DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE OF CADETS USING INTERACTIVE METHODS. In Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences (Vol. 3, No. 5, pp. 276-284)..